

Original paper

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING MUSIQA-MADANIYATI MEROSI

© S.X. Kurbonov¹✉

¹Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola Markaziy Osiyo xalqlarining musiqa-madaniyati merosini tarixiy-madaniy qatlamlar, ijro an'analari va zamonaviy talqinlar kesimida tahlil qiladi. Maqolada O'zbek, Tojik, Qirg'iz, Qozoq va Turkman xalqlarining og'zaki-professional an'analari, ko'chmanchi va vohalik musiqa tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir, shuningdek marosim-madaniy kontekst (to'y, mavsumiy marosimlar, epos-doston ijrochiligi) yoritiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi – Markaziy Osiyo xalqlarining musiqa-madaniy merosini tarixiy, ijtimoiy va madaniy kontekstlarda o'rganish, ularning ijro an'analari va zamonaviy talqinlarini tahlil qilish orqali milliy musiqa madaniyatining xususiyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida xalq og'zaki ijodiy merosi, marosimlar va festivallar yozuvlari, etnomuzikologik tadqiqotlar va audio-vizual materiallar qo'llanildi. Metodologiyada solishtirma tahlil, tarixiy-madaniy tahlil, kuzatish va etnografik usullar ishlatilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'chmanchi va vohalik musiqiy tizimlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir Markaziy Osiyo xalqlari musiqa madaniyatining boy va murakkab strukturasi shakllantirgan. Og'zaki-professional an'analarda ijrochilik mahorati avloddan-avlodga uzatiladi va marosimlar musiqiy ijroni jamiyat hayotiga bog'laydi. Zamonaviy talqinlar esa milliy musiqaning yangi shakllarini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA: markaziy Osiyo xalqlarining musiqa-madaniy merosini tarixiy, ijro va zamonaviy kontekstda o'rganish milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish, shuningdek, etnomuzikologik tadqiqotlar uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: poetik, arxeologiya, musiqa madaniyati, zardushtlik urf-odatlar, navro'z, avesto, borbod, gerodod, hum – xaoma, saymali tosh, baqtriya, sangin shahari, zardusht, zardushtiylik, oroishi xurshed - quyosh jamoli, farruhro'z - go'zal kun, sabzai bahor - bahor ko'klami, guljam, ahura mazda, nozi navro'z, navro'zi buzurg, navro'zi qayqubod, navro'zi haro, traniknoma - qo'shiqlar kitobi, ayni xvarsandix - san'atning nazariy va amaliy qoidalari.

Iqtibos uchun: Kurbonov S.X. Markaziy osiyo xalqlarining musiqa-madaniyati merosi.
// Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.334–341.

НАСЛЕДИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

© С.Х. Курбонов^{1✉}

¹Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется музыкально-культурное наследие народов Центральной Азии в контексте историко-культурных пластов, исполнительских традиций и современных интерпретаций. В статье освещаются устно-профессиональные традиции узбекского, таджикского, киргизского, казахского и туркменского народов, взаимосвязь между кочевыми и оседлыми музыкальными системами, а также обрядово-культурный контекст (свадебные, сезонные обряды, эпос и дастанное исполнительство).

ЦЕЛЬ: цель статьи — исследовать музыкально-культурное наследие народов Центральной Азии в историческом, социальном и культурном контексте, проанализировать исполнительские традиции и современные интерпретации для выявления особенностей национальной музыкальной культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов исследования использовались устное творчество, записи обрядов и фестивалей, этномузыкологические исследования и аудиовизуальные материалы. В методологии применялись сравнительный анализ, историко-культурный анализ, наблюдение и этнографические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что взаимодействие кочевых и оазисных музыкальных систем формировало богатую и сложную структуру музыкальной культуры народов Центральной Азии. Устные и профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, а обряды связывают музыкальное исполнение с общественной жизнью. Современные интерпретации играют важную роль в создании новых форм национальной музыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение музыкально-культурного наследия народов Центральной Азии в историческом, исполнительском и современном контексте способствует сохранению и развитию национальной культуры и создаёт основу для этномузыкологических исследований.

Ключевые слова: поэтика, археология, музыкальная культура, зороастрийские обряды, навруз, авеста, барбад, геродот, хом–хаома, саймалыташ, бактрия, город сангин, заратуштра, зороастризм, ороиши хуршед – «образ солнца», фаррухроз – «прекрасный день», сабзай бахор – «весеннее обновление», гульджем, ахура мазда, нози навруз, наврузи бузург, наврузи кайкубод, наврузи харо, траникнома – «книга песен», айна хурсандих – «теоретические и практические основы искусства».

Для цитирования: С.Х. Курбанов. Наследие музыкальной культуры народов центральной азии. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 334–341.

THE MUSICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA

© Sattor K. Kurbanov¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the musical and cultural heritage of the peoples of Central Asia through the prism of historical and cultural layers, performance traditions, and modern interpretations. The study highlights the oral professional traditions of the Uzbek, Tajik, Kyrgyz, Kazakh, and Turkmen peoples, the interaction between nomadic and settled musical systems, as well as the ritual and cultural contexts (wedding, seasonal ceremonies, and epic–dastan performance).

AIM: the aim of the article is to study the music-cultural heritage of Central Asian peoples in historical, social, and cultural contexts, analyze performance traditions and contemporary interpretations to identify features of national musical culture.

MATERIALS AND METHODS: research materials included oral creative heritage, recordings of rituals and festivals, ethnomusicological studies, and audio-visual materials. The methodology used comparative analysis, historical-cultural analysis, observation, and ethnographic methods.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis shows that the interaction between nomadic and oasis musical systems shaped the rich and complex structure of Central Asian musical culture. Oral and professional traditions are transmitted across generations, and rituals link musical performance with social life. Contemporary interpretations play an important role in creating new forms of national music.

CONCLUSION: studying the music-cultural heritage of Central Asian peoples in historical, performance, and contemporary contexts contributes to preserving and developing national culture and provides a foundation for ethnomusicological research.

Keywords: poetics, archaeology, musical culture, zoroastrian customs, navruz, avesta, barbad, herodotus, hum–haoma, saymali-tash, bactria, sangin city, zarathustra, zoroastrianism, oroishi khurshed – “the image of the sun,” farrukhroz – “beautiful day,” sabzai bahor – “spring renewal,” guljam, ahura mazda, nozi navruz, navruzi buzurg, navruzi kaykubod, navruzi haro, traniknama – “book of songs,” ayni khvarsandikh – “theoretical and practical principles of art.”

For citation: Sattor K. Kurbanov. (2025) ‘The musical and cultural heritage of the peoples of central asia’, Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 334–341. (In Uzbek).

O'zbekistonda sobiq "sho'rolar tuzum" yillarida xalq ijodiyoti o'zining qadimiy ijrochilik an'alarini va badiiy merosini qisman saqlab qolgan bo'lsada, o'sha davrning siyosiy qatag'onlari va mafkuraviy tazyiqlari bunday an'anaviy qadriyatlar tizimining ko'pgina qirralari ijodiy tabiatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. Oqibatda, o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodiyotining anchagina qadimiy janrlari, e'tiqodiy qarashlari, tasovvurlari, marosim folklori namunalari, xalq an'analari, sayl va bayramlari bilan aloqador udum va qo'shiqlar, afsona, rivoyat, naqlar unutilayozdi. Aslida folklor an'analari xalqning turmush tarzi, hayoti, dunyoqarashi, ruhiy-nafosat olami va ichki kechinmalarini yuksak badiiy ifoda ettirgan qadriyatlardir.

Harqalay, XX asrgacha yaratilgan o'zbek marosim folklori janrlari o'zining qadimiy an'analari hamda poetik tabiatini mukammal holda saqlab qolgan edi. Biroq yuqorida tilga olingan "qatag'onlar" natijasida xalqimiz oilaviy-maishiy marosimlar folklorining ko'pgina qadimiy janrlari, masalan, so'z sehriga asoslangan "Badiha", "Kinna", "Olqish" kabi janrlari, yil fasllariga aloqador bo'lgan "Navro'z", "Qizil gul sayli", "Boychechak", "Guli surx", birinchi qo'sh chiqarish bilan bog'liq "Shoh moylar", shuningdek, "Yo ramazon", "Barot keldi", "Yomg'ir chaqirish", "Shamol chaqirish" va uni to'xtatish maqsadida ijro etilgan qadimiy aytim va qo'shiqlarning matnlari xalq xotirasidan ko'tarildi [2].

Arxeologiya ma'lumotlari, tasviriy san'at asarlari, ya'ni sharq poetik ijodiyoti asarlarida tasvirlangan miniatyuralar, san'atshunos va sharqshunoslarning tadqiqotlari va nihoyat, o'rta asrdagi Markaziy Osiyoda yashab ijod etgan olimlarning musiqiy risolalari tarjimai o'zbek xalqi musiqa madaniyati taraqqiyotining tarixiy jarayonini tasovvur qilishimizga yordam beradi.

O'zbek xalqi ajdodlarning musiqa madaniyati Markaziy Osiyo hududida yashagan qardosh xalqlar ijodi bilan mustahkam bog'langan. Bu musiqa asarlari X - XI asrgacha ya'ni, bu xalqlar faol chegaralanganlarigacha o'zida bir butunlikni ifoda etdi, keyinchalik u o'zbek musiqa madaniyatining shakllanishi uchun umumiy asos bo'lib xizmat qildi.

Markaziy Osiyo xalqlari hayotida tarixiy chegaralanish bosqichi taxminan bizning eramizgacha bo'lgan birinchi ming yillikdan boshlanadi. Bular o'troq dehqonlar ya'ni, sug'diylar, baqtriyaliklar va xorazmiylar hamda ko'chmanchi saklar, massagetlar va boshqa qabilalar edi. Ular haqidagi ma'lumotlar "Avesto"da ham uchraydi. Xalq poetik - musiqa san'atining boshlanishi o'sha davrlarga borib taqaladi.

"Avesto" kitobi va boshqa qadimgi yozma yodgorliklar, xalqning turmushi, ularning urf-odatlari, to'y-tomoshalarining (element) - unsurlaridan guvohlik beradi. Ularning yuksak salohiyati yunon, rim va xitoy manbalarida ham yakdillik bilan e'tirof etilgan. Ayrim ilmiy qarashlarga ko'ra, Xorazm ko'hna "Zardushtiylik" dinining muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto"ning vatani hisoblanadi. Tadqiqotlarning dalolat berishicha, "Aryanim Veyjo" deb ataluvchi "Avesto" makoni o'zining qahraton sovug'i, jazirama issig'iga ega bo'lgan hamda yerlari tars yoriladigan va ilonlari ko'p o'lka, deb ta'riflanadi. Darhaqiqat, Orol fojeasidan oldingi davrlarda, yuqorida aytilgan keskin kontinental iqlimni, taqir yerlarning xuddi qovun to'riga o'xshab yorilishini, ilonlar uy hayvonlaridek tomu omborlarda yashab yurishini butun

mintaqa bo'yicha ko'proq Xorazmda kuzatish mumkin edi. Zardushtlik urf-odatlarining qiyofasi biroz o'zgargan holda Xorazm vohasining bugungi hayot tarzida ham ko'plab kuzatiladi. Ularning hammasi qo'shimcha dalil sifatida ko'zlanayotgan fikrlarning isbotiga xizmat qilishi mumkin.

Urug'chilik jamiyatining yemirilishi va sinfiy jamiyatga o'tish, Baqtriya, Sug'diyona va Xorazmda davlatlarning paydo bo'lishi, "Ahmoniyalar"ning harbiy-ma'muriy jihatdan birlashuvlari, Aleksandr Makedonskiy davlati, Grek-Baqtriya podsholigining vujudga kelishi eramizdan oldingi VII asrdan to eramizning IX asrigacha bo'lgan juda katta tarixiy davrini o'z ichiga oladi. Bu davr epik xarakterli mifologik qahramonlik ustun bo'lgan qadimgi og'zaki musiqali poetik ijodning yuzaga kelishi bilan mashhurdir. Qahramonlik afsonalari, epik qo'shiqlar Markaziy Osiyo xalqlarining o'z mustaqilliklari uchun olib borgan mardonavor kurashlarining bo'yoqdor tasvirlari bilan to'lib toshgan. O'z xalqining ozodligi yo'lida jonini qurbon qilgan cho'pon Shiroqning mislsiz jasorati, vatanga bo'lgan muhabbati to'g'risida hikoya qiluvchi "Sak afsonalari" dan parchalar bizning kunlarimizgacha saqlanib kelgan [3].

Musiqqa san'atining tarixiy shakllanish jarayoni dastlab, tabiat hamda tevarak-atrofdan sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni tushunishga harakat qilishga bo'lgan ehtiyoj sifatida ilk mifologik tasovvurlar ta'siri ostida kechib, keyinchalik "kohn"lar boshchiligidan o'tkaziladigan turli marosimlarning ruhiy-ma'naviy oziq mazmuniga aylangan.

Musiqqa san'atini takomillashuvi shaharlar madaniy hayotining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, uning ildizlari eramizdan avvalgi ikkinchi ming yillik oxiri va birinchi ming yillik boshlariga borib taqaladi. Ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, turli xil kasb-hunarlarining paydo bo'lishi va taraqqiyoti, xalq bayramlari, diniy marosimlar, shuningdek, saroydagi har xil tadbirlarni o'tkazish uchun xizmat qiluvchi maxsus tayyorgarlikni o'tagan kishilar, ya'ni, musiqachilar qatlaminin shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Umumiy maqsad asosida birlashgan musiqachilar, sozandalar, raqqosalar ya'ni, butun san'at ahli, ajdodlari tomonidan qoldirilgan musiqiy-ma'naviy merosni o'rganib, boyitib uni ustoz-shogird an'analarini davom ettirgan holda keyingi avlod vakillariga yetkazish yo'lida jonbozlik ko'rsatishgan.

Chertma musiqqa cholg'ulari ijrosida o'tkaziladigan qadimgi marosimlar va ularda ijro etiladigan qo'shiqlar, raqslar haqida dastlabki manbalardan biri sifatida "Saymali tosh" - Farg'ona vodiysi petrogliflari hikoya qiladi. Tog' qoyatoshlarida tasvirlangan musiqqa cholg'ularidan biri "daf" sozi bo'lib, uning asosini o'rtasidan teshik hosil qilingan hamda aylana shakliga keltirilgan, teri bilan qoplangan ulkan tosh tashkil qilgan.

"Shohnoma"da yozilishicha daf chertilganda hosil bo'ladigan tovush va sadolar shoh Zaxxonning bosh og'riqlarini ma'lum muddat qoldirishga xizmat qilgan. Bu afsona qurbonlik marosimi bilan uzviy bog'liq bo'lib, hayvon terisi qoplangan tosh, hosildorlik mabudi ishonchi, belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Baqtriyaning qadimgi taxti Sangin shahari xarobalaridan topilgan. Saroy mehrobidagi qo'sh nayli musiqqa cholg'usini chalib turgan go'zallik, nafosat, suv, nabotot ilohasi hisoblangan Silena - Marsiya zamonlaridan boshlab ushbu hududlarda musiqqa ijrochiligi qanchalik darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Shuningdek, ibodatxona xarobalaridan bir-biriga ulangan suyaklar “hanula gilli” qotishmalardan yasalgan, puflab chalinadigan sozlar ham topilgan. Yakka xudolikni targ‘ib qiluvchi din sifatida zardushtiylikning vujudga kelishi va asrlar davomida ushbu hududlarda hukmron din mavqeyida unga e‘tiqod qilinishi musiqa san‘atining tadrijiy rivojlanishi va jarayoniga nihoyatda ulkan ta‘sir ko‘rsatdi.

O‘rta Osiyo xalqlari ma‘naviyatining shakllanishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan ilmiy-tarixiy, diniy-falsafiy va axloqiy-ta‘limiy asoslar, avvalo, Zardusht tomonidan yaratilib, shakllangan zardushtiylik ta‘limoti bilan aloqadordir. Zardushtiylik ta‘limoti minglab yillar davomida yashab faoliyat ko‘rsatib kelgan insonlarning jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabatlarining in‘ikosi sifatida shakllangan [4].

“Avesto” bitiklarida ilgari surilgan g‘oyalar esa ajdodlarimiz hayoti, turmush tarzi, urf-odatlarini, diniy e‘tiqodi va aqidalarini o‘zida mujassamlashtirgani shubhasizdir. Zardushtiylik ta‘lim jarayoni yakunida egallashi shart bo‘lgan bilimlar qatorida musiqa bilimi, musiqiy madaniyat yo‘nalishi asosiy o‘rinlardan birini egallagan.

Markaziy Osiyoda musiqa madaniyatining rivojlanishi va nomoyon bo‘lishining muhim jihati harbiy qo‘shin, muntazam armiya faoliyati bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Tarixdan ma‘lumki, eramizdan oldingi VII asrdayoq ajdodlarimiz o‘zlarining aniq qoida-qonunlariga bo‘ysungan tuzulma sifatidagi muntazam armiyaga ega bo‘lganlar. Turli xil turdagi qo‘shinlardan tuzilgan armiya tarkibida harbiy musiqachilar ham alohida o‘rin egallagan. Harbiy harakatlar va marosimlar o‘tkazilishi davrida ba‘zi musiqa cholg‘ulari harbiylarning qurol-aslaha, tug‘, bayroq, tamg‘alari qatorida muhim ramziy belgi vazifasini bajargan.

“Avesto”da yozilishicha, qattiq qish kelib, barcha tirik jonzotlarning qirilib ketishi xavfi tug‘ilganda tangri “Ahura Mazda” shoh Jamshidga oltin burg‘u hadya qiladi. Shoh burg‘uga puflaganda yer yorilib, inson va hayvonlar oltin burg‘u sadolari ostida Jamshid qurgan yer ostidagi shahar – “Var”larga kiradilar. Hozirgi Buxoro Navoiy viloyatlari hududlarida “Yaraxsha”, “Varzonze”, “Varozun” nomi bilan ataluvchi manzilgohlar borligi ham ushbu hududlar insoniyat beshigi, yuksak madaniyat va ma‘naviyat o‘chog‘i bo‘lganligini isbotlaydi.

Shuningdek, ilm ahli, tarix, falsafa, falakiyotshunoslik, musiqa, adabiyot, notiqlik, stilistika, mantiq, matematika, tibbiyot kabi fanlar bo‘yicha zamonasining yetakchi fuzaloyu olimlari bilan suhbatlar va munozara kechalari o‘tkazilgan. Musiqa san‘atiga alohida o‘rin ajratilib, dunyoviy “farxangiston” va diniy “dabiriston” maktablari vakillari chang, vin, barbat, tanbur hamda puflama cholg‘u sozlarini erkin tarzda chalib, diniy hamda qahramonlik mavzularida qo‘shiqlar kuylangan. Saroy musiqasi mazmunida “Yazdon Ofarid”, “Oina Jamshed”, “Xurushi Mug‘on” kabi diniy-marosimiy qo‘shiqlar, tirik tabiatni inson bilan uyg‘unlikda his qilishga intilish natijasida yuzaga kelgan “Bog‘i Shirin”, “Romishi jon”, “Mushkuya” kabi lirik qo‘shiqlar, qahramonlik mavzusidagi “Surudi pahlavon”, “Surudi Mozandaron”, “Xurosoni” kabi qo‘shiqlar o‘z aksini topgan [5].

Ikki daryo oralig‘ida yashaydigan xalqlar qo‘shiqlari mazmunida, tabiat hodisalari hamda mavsumiy o‘zgarishlarga munosabat tarzida “Oroishi Xurshed” -“Quyosh jamoli”,

“Farruhro‘z” - “Go‘zal kun”, “Sabzai bahor” - “Bahor ko‘klami”, “Guljam” kabi qo‘shiqlar ijro etilgan. Qadimgi bayramlar ham turli musiqiy janrlar va shakllarning paydo bo‘lishida zamin yaratgan.

Ahura Mazda tomonidan dunyoni yaratish boshlangan dastlabki kun hamda afsonaviy shoh Jamshidning taxtga o‘tirish kunlari zardushtiylar tomonidan “Navro‘z” bayramining nishonlanishida o‘z aksini topadi. Navro‘z bayrami bilan “Nozi navro‘z”, “Navro‘zi buzurg”, “Navro‘zi Qayqubod”, “Navro‘zi Haro” kabi qo‘shiqlar sirasiga kiradi.

Islomgacha bo‘lgan davrda ajdodlarimiz musiqa madaniyatining rivojlanishi va taraqqiyoti “Sosoniylar” hukmronligi davrida yuksak pog‘ona va cho‘qqilarga ko‘tarildi. Bu davrda ko‘plab tarixiy-badiiy, falsafiy, didaktik hamda musiqaga oid asarlar yozilgan. Ular jumlasiga: “Xusrav Kavatan o‘rizak” - “Xusrav Kavatan va uning mahrami”, “Traniknoma” - “Qo‘shiqlar kitobi”, “Ayni Xvarsandix” - “San‘atning nazariy va amaliy qoidalari” kabi bebaho asarlarni kiritish mumkin. Musiqiy taraqqiyotning cho‘qqisi sifatida qo‘shiqchi, sozanda, bastakor hamda yirik musiqa nazariyotchisi, “Sosoniylar” davlati hududlarida yashovchi xalqlar tomonidan yaratilgan musiqa merosini umumlashtirib, ma‘lum tizimga solgan Borbad ijodini misol qilib keltirish mumkin. Borbadning ijodiy merosi bir yarim ming yildan buyon musiqashunoslar avlodi tafakkurining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatib, hayratlantirib kelayotgani sir emas. Ayniqsa, “Xusrav Sarvod”, “Srot-I Xusrav”, “Xusravoni-at” kabi musiqiy asarlari keyingi davr musiqa madaniyatining rivoji uchun poydevor vazifasini bajardi. Xalqning bayram marosimlari, masalan; bahorda kun va tunning baravarlashuvi - Navro‘z keng tarqalgan edi. O‘rta asr yozuvchilari musiqaning mehnat marosimlaridagi o‘rni, insonning musiqani olam tuzilishi bilan, tabiatdagi o‘lish va tirilish haqidagi miflar bilan bog‘lashga bo‘lgan intilishlarini ham ko‘rsatib o‘tganlar.

Xulosa qilib aytganda, qadimgi Markaziy Osiyodagi antik madaniyatning ko‘pgina musiqa cholg‘ularida - nay, ud, doyra sof mahalliy xususiyatlar mavjudligini ko‘rsatib berdilar. Mahalliy an‘analarning yunon, hind va boshqa an‘analar bilan chatishib ketishi sozlarda ham aks etgani o‘sha davr madaniyatining o‘ziga xos xarakterda bo‘lganini nazarda tutadi. Gretsiyaning Markaziy Osiyo musiqa madaniyatiga ta‘sirini o‘rta asrdagi O‘rta Osiyolik olimlarning musiqaga oid risolalarida uchratish mumkin bo‘lsa ham, vaqtlar o‘tishi bilan bu ta‘sir yo‘qola bordi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh. M. Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent. O‘zbekiston. 2020 yil.
2. N. Qosimov “Musiqqa folklor ijrochiligi”. Toshkent. G‘. G‘ulom. 2003 yil.
3. O‘. Toshmatov “O‘zbekiston nomoddiy madaniy merosi”. Toshkent. G‘. G‘ulom. 2015 yil.
4. U. Qoraboev “O‘zbekiston bayramlari”. Toshkent. O‘qituvchi. 1991 yil.
5. S.Qurbonov “Folklor-etnografik ansambllarini tashkil etish metodikasi”. Bekshox print servis nashriyoti. 2024 yil.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kurbonov Sattor Xursandovich**, Termiz davlat universiteti dotsenti, [Курбанов Саттор Хурсандович, доцент Термезского государственного университета], [Kurbonov Sattor Khursandovich, Associate Professor of Termez State University]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Barkamol avlod ko'chasi, 43-uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Баркамол авлод, 43], [address: Uzbekistan, 43 Barkamol avlod Street, Termez city, Surxondaryo region]